

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595234>
УДК 378.147.34 : 81'255

**О НЕКОТОРЫХ "МЕЛОЧАХ" В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА (ВЗГЛЯД
РЕДАКТОРА)**

В.М. Кайдаш,
ст. преп., кафедра "Лингвистика",
ИЭФ РУТ (МИИТ),
г. Москва

Аннотация: В статье с позиций преподавателя-редактора предлагаются некоторые вопросы преподавания практики письменного перевода. В частности, перевод понимается как сложный комплексный процесс, охватывающий широкий круг как существенных, так и "мелких" с виду действий. Они требуют навыков исследователя, саморедактора. Тема единицы перевода затрагивается в связи с необходимостью передачи точного смысла исходного текста. Поднимается вопрос об ответственности переводчика.

Ключевые слова: переводческое мышление, единица перевода, смысл текста, анализ обоснованности выбора, культурная компетенция, норма перевода, ответственность переводчика

ON SOME "MINOR" PROBLEMS IN TEACHING THE PRACTICAL COURSE OF WRITTEN TRANSLATION (REVISER'S APPROACH)

V.M.Kaydash,

Senior Lecturer, Department of Linguistics,
IEF RUT (MIIT),
Moscow

Annotation: The article offers some issues of teaching practical written translation based on the teacher-reviser approach. For instance, the translation is considered to be a complex process encompassing a wide range of substantial and seemingly insignificant activities. They all require the skills of a researcher and self-reviser. The subject of the unit of translation is touched upon in connection with the necessity to convey the accurate meaning of the original text. A question of the translator's responsibility is also raised.

Keywords: translator's thinking, unit of translation, meaning of text, analysis of validity of choice, cultural competence, normalcy of translation, translator's responsibility

Фундаментальные изменения в России на рубеже 90-х годов прошлого века, падение "железного занавеса", новый политический, социальный и экономический порядок, вызвали потребность в большом количестве переводчиков хлынувшей на российский рынок зарубежной литературы самой разной направленности. С конца 90-х годов издаётся всё больше и больше учебных пособий по переводу. В этих работах ставятся и решаются вопросы теории перевода, обсуждаются важные вопросы дидактики, проблемы, с которыми приходится сталкиваться в переводе студентам переводческих отделений. Мы учим их моделям перевода, переводческим трансформациям, объясняем всю сложность коммуникативных связей между текстом оригинала и текстом перевода, показываем, что "важно видеть структуру текста, внутренние связи и т.д." [4, с. 31]. Вот это самое "и т.д.", зачастую остающееся за рамками учебных пособий, и хотелось бы рассмотреть здесь более подробно.

Автор имеет существенный опыт практической работы переводчиком и редактором в различных международных организациях и российских государственных учреждениях и частных компаниях и уже не один год преподаёт в том числе и практический курс перевода для студентов-лингвистов по профилю "Перевод и переводоведение". И может подтвердить, что работа преподавателя по этой дисциплине сродни работе редактора, работающего с практикующими переводчиками. Поэтому неизбежен

редакторский взгляд на некоторые вопросы перевода, которым студенты не уделяют особого внимания в ходе прохождения теоретических лингвистических дисциплин. Такой взгляд позволяет, как представляется, познакомить студентов с реальностью переводческой деятельности, более чётко понять и оценить важность системы взаимоотношений переводчика и редактора. При этом ни одно из практических требований, выдвигаемых к переводчику, не является переводческой новеллой, эти требования очевидны и просты именно потому, что они истинны. Ведь неспроста, по мнению Сомерсета Моэма, "истины слишком важны, чтобы быть новыми" [5, с. 564].

Как ни удивительно, первое, что вспоминается о своём начальном переводческом опыте, это многократно повторяющийся редактором вопрос переводчику после прочтения, сданного им редактору перевода: "А Вы в словарь смотрели?" Об этом требовании (смотреть в словарь!) автор говорит на первой лекции по практическому курсу перевода, излагая общие требования к работе по этой дисциплине, и этот же вопрос приходится задавать затем студентам почти на каждом занятии в течение всего курса обучения! По опыту знаю, что все практикующие переводчики всё время сверяются с тем или иным словарём, потому что они имеют очень хорошее представление о многозначности английских слов, и постоянно подыскивают наилучший вариант для перевода, который бы соответствовал смыслу всего текста. И тогда не появятся тексты, в которых слова исходного языка (ИЯ) переведены на язык перевода (ПЯ) исключительно их первыми словарными значениями.

Например, в статье *Who Cares, Wins* из английского журнала *The Economist* речь идёт о необходимости соблюдения фирмами этических норм в отношении клиентов и учёта их мнения, которое зачастую не определяется соображениями коммерческой выгоды. Там говорится, что, если фирма выпускает продукцию, которая не вредит окружающей среде, не испытывалась на животных, не производилась в потогонных условиях в Суринаме, то "it can make an ethical killing". Уже в течение нескольких лет все до одного студенты без исключения в своих переводах пишут, что "эта фирма может совершить этическое убийство", хотя это не имеет ни малейшего смысла и достаточно было посмотреть хотя бы в не самый объёмный англо-русский словарь Мюллера, чтобы увидеть перевод слова "killing" как "восхитительный" в качестве всего лишь третьего значения. А если заглянуть также не в самый полный толковый словарь английского языка *Webster's New World Dictionary*, то в состоящей всего из трёх строк словарной статье "killing" студент обнаружил бы, что это "great profit or success". А уж если посмотреть в *Roget's International Thesaurus*, что автор настоятельно и постоянно советует делать студентам, то искомое значение появляется буквально на четвёртой строчке "Make a killing – succeed, win". И даже в

интернет-словаре Multitran.ru, пробежавшись по соответствующей словарной статье, можно найти значение "иметь успех". И получается, что фирма не "совершает этическое убийство", а "с выгодой для себя соблюдает этические нормы". Почему же студенты не проводят такого исследования словарей? Представляется, что они до сих пор находятся под гипнозом "очевидности" многих слов, а не сформированное пока "переводческое мышление" (о переводческом мышлении см.: [4, с. 35-93]) не заставляет их обязательно проверять словарные значения, если их первоначальный перевод не имеет смысла.

Однако сколько раз преподавателям перевода приходится слышать или читать лишённые смысла тексты студенческих переводов! Хотя студенты и начинающие переводчики должны были бы чётко понимать, что они не имеют права сдать преподавателю/редактору лишённый смысла текст, т.к. в этом случае их работа попросту не может считаться выполненной. А ведь из теории перевода студентам хорошо известно, что "перевод – это вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передаётся на другой язык путём создания на этом языке коммуникативно равноценного текста" [3, с. 248]. Иными словами текста, имеющего равноценный смысл. И переводить надо не слова и конструкции, а начинать перевод с выявления смысла исходного текста. И права, конечно, О.В. Петрова, что "переводчик НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПОРОЖДАТЬ БЕССМЫСЛЕННЫЙ ТЕКСТ!" [4, с. 51].

Добираясь до смысла текста, переводчик неизбежно оперирует какими-то единицами языка: словом, предложением, абзацем, разделом текста, всем текстом. Не вдаваясь в дискуссию о поисках "единицы перевода", следует всё же обращать внимание студентов и начинающих переводчиков на то, что без понимания смысла всего текста затруднителен перевод не только отдельных предложений, но отдельных слов текста. Поэтому для практических целей перевода студентам целесообразно чётко представлять себе, что единицей перевода для них является весь текст, который они переводят предложение за предложением таким образом, чтобы каждое из этих предложений своим особым образом подтверждало смысл всего текста. То есть каждое предложение и слово в нём должны быть осмыслены с точки зрения их соответствия смыслу всего текста в целом.

Студент-переводчик должен понимать, что перевод сродни исследовательской работе, требующей кропотливого изучения справочных материалов, консультаций со специалистами и даже чтения специализированной литературы по предмету перевода в поисках смысла исходного высказывания и овладения спецификой профессионального языка на тему исходного текста. Вспоминается, как, переводя текст по

эконометрике, автору пришлось прочитать объёмный учебник по этой дисциплине, чтобы освоить язык специалистов по эконометрике.

На занятиях из года в год обнаруживается, что студенты не используют пройденные ими правила грамматики английского языка и совершают нелепые ошибки. Это касается перевода артиклей, они не видят разницы между *little – a little*, не очень хорошо ориентируются во временных формах глаголов, в частности упорно продолжают переводить данные во времени *Present Perfect* глаголы в прошедшем времени, хотя все переводчики очень хорошо знают, что эта форму, напротив, очень часто имеет смысл переводить настоящим временем, что, разумеется, не исключает её использования и в прошедшем времени на русском языке. И это совершенно естественно, поскольку в голове носителя английского языка есть всего два прошедших времени: *Past Simple* и *Past Perfect*. Все остальные времена они воспринимают как настоящее или будущее время. Определённую роль в таком понимании *Present Perfect*, видимо, играют авторы некоторых российских учебников английского языка. Например, в базовом учебнике английского языка для студентов экономического профиля Института экономики и финансов РУТ "Английский язык для делового общения" авторы (Г.А. Дудкина и др.) однозначно указывают, что "На русский язык глаголы в *Present Perfect* в большинстве случаев переводятся прошедшим временем" [2, с. 163].

Можно было бы подумать, что студенты плохо освоили грамматику английского языка, но это не так. При прямом вопросе о соответствующем неправильно ими использованном грамматическом правиле они, как правило дают верные ответы, т.е. экзамен по грамматике как бы сдают. Но почему же тогда из года в год студенты разных курсов делают одни и те же грамматические ошибки? Думается, дело здесь в том, что грамматику студенты-лингвисты рассматривают как самостоятельную дисциплину, не имеющую отношения к переводу. Как ни удивительно, они не очень чувствуют, что грамматические правила нужно знать не для того, чтобы сдавать экзамены, а чтобы пользоваться ими как важнейшим инструментом для передачи своей мысли или мысли переводимого ими автора. Ликвидация этого разрыва является важнейшей задачей формирования уже упомянутого "переводческого мышления"

Поражает небрежность, с которой студенты относятся к тексту своего перевода. Практически в каждом тексте перевода встречаются опечатки, описки, ошибки в знаках препинания, ошибки в цифрах, числах, датах, географических названиях, именах собственных. И здесь очень помогает взгляд редактора. Редактор простит ошибки в грамматических конструкциях английского языка, понимая, что они могут быть вызваны недостаточной грамматической подготовкой молодого и неопытного

переводчика, но он не может и не хочет прощать небрежности, ошибки, опечатки, потому что, во-первых, у него просто нет желания и времени исправлять явные ляпы, вызванные невниманием переводчика, и, во-вторых, может рассматривать это как элементарное неуважение к своему труду и рабочему времени.

Поэтому в ходе занятий, на которых студенты вслух зачитывают переводы, целесообразно делать это, называя все знаки препинания, заглавные буквы, отмечать смену абзацев. Это дисциплинирует студентов и приучает их серьёзно относиться к форме подачи перевода. При зачитывании студентами текста своего перевода они зачастую делают это с вопросительной интонацией, т.е. очевидно сомневаются в правильности своего переводческого выбора. Ничего плохого в сомнениях переводчиков нет. Однако при первом прочтении текста студенты, как и практикующие переводчики, не должны предлагать более одного варианта сложного места в переводе. Они должны приберечь альтернативные варианты для последующего обсуждения перевода. Первоначальный вариант для зачитывания должен быть только один, что должно демонстрировать преподавателю (то есть редактору), что переводчик уверен в своём переводе и готов отстаивать свою правоту, если преподаватель (редактор) с ним не согласится. Иначе вопросительная интонация или предложение альтернативных вариантов воспринимаются преподавателем (редактором) как неготовность переводчика и свидетельствует лишь о недостаточной проработке исходного текста и своего перевода.

Вместе с тем сомнение – это ключ к успеху в собственном переводе, но оно должно оставаться на этапе собственно процесса перевода, а не при сдаче готового перевода редактору или заказчику. Сомнение в собственном переводе – это абсолютно необходимая часть переводческого мышления, а необходимым и достаточным для правильности перевода является появление сомнения и анализ обоснованности собственного выбора. Нельзя не согласиться при этом с О.В. Петровой, что "необходимо приучить студентов анализировать не только сам текст, но и свой субъективный образ этого текста, проверяя его на обоснованность и непротиворечивость" [4, с. 107].

Учитывая, что перевод представляет собой процесс межкультурной коммуникации, важно понимать, что исходный текст и текст перевода должны восприниматься равнозначно как на ИЯ, так и на ПЯ. А для этого важно, чтобы Рецептор перевода (ПР) не чувствовал, что текст написан автором на иностранном языке, т.к. он должен читаться как русский текст с соблюдением всех грамматических и стилистических норм русского языка. Как и в случае с работой пожарной охраны, если мы не замечаем существования пожарных, значит, пожаров нет, то есть пожарная охрана работает отлично. Так же и переводчик может считать свою стилистическую

работу выполненной, если читатель не замечает его существования. Поэтому перед тем, как прийти с переводом на занятие, нужно обязательно прочитать законченный перевод сразу после его завершения, как бы не хотелось перевернуть страницу и забыть о переводе. Обязательно перечитать перевод на следующий или в один из последующих дней, если позволяют сроки сдачи работы и, если есть такая возможность, дать почитать текст знакомому или родственнику, чтобы они оценили, звучит ли он по-русски стилистически правильно.

И вообще наличие независимого читателя, в том числе и редактора перед представлением перевода заказчику это благо для переводчика. Если редактора нет, а это вполне возможно, необходимо объяснить студентам, что начинающий переводчик должен сделать всё возможное, чтобы кто-то обязательно критически оценил его текст перед сдачей готовой работы. Иначе при норме перевода в 5-6, а то и больше, страниц в день неисправляемые переводческие ошибки быстро закрепляются, становятся хроническими и через какое-то время могут стать практически неисправимыми, и переводчик рискует так и не стать профессионалом.

В последние годы многие преподаватели замечают, что всё больше и больше студентов не посещают занятия, в частности по практике письменного перевода. При этом имеются в виду студенты, которые не просто по тем или иным причинам иногда пропускают занятия, а те, кто лишь изредка присутствуют в классе в течение учебного года. Причины здесь выдвигаются самые разные, но чаще всего приходится слышать, что студенты работают в то время, когда проходят занятия. Ответственные, скажем, студенты присылают преподавателю свои переводы. Среди них бывают даже и студенты, работающие в это время преподавателями английского языка в дошкольных учебных заведениях. Но даже у них качество переводов со временем, как правило, не растёт, потому что они пропускают главное – интерактивное обучение, не имеют обратной связи с преподавателем, не приобретают навыков критического отношения к своим переводам, одним словом пытаются переводить тексты, но переводить не учатся. Им кажется, что, сдав преподавателю (редактору) работу, они выполнили свой учебный долг. Правдами и неправдами они заканчивают ВУЗ и пополняют ряды неграмотных переводчиков.

Приходится из занятия в занятие повторять студентам о необходимости приобретать новые навыки, главный из которых это стремление к повышению своих фоновых знаний/культурной компетенции. То есть переводчик с английского просто не может сказать: "Я не интересуюсь американскими/английскими/австралийскими выборами" или "Я не интересуюсь политикой/экономикой/культурой", что, увы, приходится раз за разом слышать от своих студентов-переводчиков. Но если до выбора

профессии (переводчика), студент мог позволить себе не обращать внимание на то, каким языком говорят политики, экономисты, юристы, деятели культуры и т.д., то теперь они обязаны вырабатывать навык как губка впитывать звучащие вокруг них профессиональные языки. Образно говоря, если специалист в какой-либо сфере деятельности должен знать всё о немногом (своей узкой сфере деятельности), то переводчик – это человек, который должен знать, как минимум немного обо всём.

В последние годы начали появляться некоторые печатные материалы об ответственности переводчиков, в частности об уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной при выполнении различного вида переводов [1, с. 43-50]. Нам же представляется целесообразным затронуть этот вопрос с чисто редакторской точки зрения. Как известно, переводчики, как и все люди, наделены разной степенью одарённости и соответственно переводы у них получаются самого разного качества. Однако даже при всем возможном многообразии переводов одного и того же исходного текста в случае их перевода профессиональными переводчиками ПР может быть уверен, что он читает адекватный, т.е. правильный перевод, т.к. он выполнен с соблюдением всех норм перевода.

Соблюдение всех норм перевода, в том числе и тех, о которых шла речь выше, является безусловным требованием, предъявляемым к переводчику. Переводчику стоит только расслабиться и позволить себе отступить от принятых переводческих норм, как это неизбежно проявляется снижением качества перевода. Это очень чётко должны осознавать студенты и начинающие переводчики.

Вспоминается случай, когда автор получил заказ на выполнение большого перевода. Заказчик, как это часто случается, тянул с предоставлением исходного текста, и в результате объёмный текст необходимо было сдать в очень ограниченные сроки. Было ясно, что в установленные сроки в одиночку перевод сдать не получится. В тот момент у автора закончила обучение целая группа довольно сильных студентов-переводчиков, и он предложил двоим из них попробовать свои силы на практике. Среди них был исключительно одарённый студент с поистине врождённым переводческим мышлением, из раза в раз, приносивший на занятия по-настоящему хорошие профессиональные переводы. Началась работа над заказанным текстом и первые три страницы текста были выполнены этим студентом ожидаемо хорошо. У второго студента перевод получился так же ожидаемо не совсем профессиональным. Через день второй студент прислал очередную часть уже более высокого качества, исправив отмеченные редактором недочёты. А вот первый студент попросту пропал и не объявлялся в течение почти недели. Когда же он появился и, объяснив, что "был вынужден заниматься другими делами", начал в темпе навёрстывать

упущенное, то качество его перевода оказалось катастрофически плохим! В результате просто сильный второй студент постоянно из текста в текст продолжал повышать качество своей работы и редактирование его текстов потребовало от автора намного меньших усилий, чем тексты талантливого, но абсолютно безответственного переводчика.

Студенты должны понимать, что безответственность в переводе, во-первых, несёт для переводчика репутационные потери. Автор, например, никогда больше не предлагал закончившему уже ВУЗ первому одарённому студенту какой бы то ни было переводческой работы, т.к. риск невыполнения им обязательств был слишком велик. А во-вторых, она неизбежно снижает качество перевода. И напротив, при ответственном отношении к переводу и стремлении к соблюдению всех его норм, можно стать отличным профессиональным переводчиком и не обладая врождённой переводческой одарённостью.

После перечисления множества так называемых переводческих "мелочей", без которых на самом деле невозможно осуществление качественного перевода, напрашивается очевидный вывод, что в переводе просто напросто нет мелочей.

Студенты должны понимать, что процесс перевода это один из видов творческого труда, требующего от работника навыков исследователя, саморедактора, корректора, человека, постоянно работающего со словом. Это комплексный процесс, охватывающий широкий круг как существенных, так и "мелких" с виду действий. Такая многосторонняя деятельность неизбежно требует большой затраты времени и самоотдачи. Именно на это и должны настраивать себя будущие переводчики.

Список литературы

- [1] Алымов Р.В. Ответственность переводчиков. / Р.В. Алымов. // Мосты, 2012. № 2 (34). 43-50 с.
- [2] Дудкина Г.А. Английский язык для делового общения. / Г.А. Дудкина, М.В. Павлова, З.Г. Рей, А.Т. Хвалынова. – Москва, Филоматис, 2006. Т. 1. 719 с.
- [3] Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). / В.Н. Комиссаров. – М., Высшая школа, 1990. 252 с.
- [4] Петрова О.В. Подготовка переводчиков (Размышления преподавателя перевода). / О.В. Петрова. – М., Валент, 2018, 264 с.
- [5] Somerset Maugham W. The Summing Up, in "The Maugham Reader". / W. Somerset Maugham. // Doubleday&Company. Inc., Garden City. – N.Y., 1950. 1217 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alymov R.V. Responsibility of translators. / R.V. Alymov. // *Mosty*, 2012. No. 2 (34). 43-50 p.

[2] Dudkina G.A. English for business communication. / G.A. Dudkina, M.V. Pavlova, Z.G. Ray, A.T. Khvalynov. – Moscow, Filomatis, 2006. Т. 1. 719 p.

[3] Komissarov V.N. Translation theory (linguistic aspects). / V.N. Komissarov. – M., Higher School, 1990. 252 p.

[4] Petrova O.V. Training of Translators (Reflections of a translation teacher). / O.V. Petrova. M. Valent, 2018, 264 p.

[5] Somerset Maugham W. The Summing Up, in “The Maugham Reader”. / W. Somerset Maugham. // Doubleday & Company. Inc., Garden City. – N.Y., 1950. 1217 p.

© *В.М. Кайдаш*, 2021

Поступила в редакцию 29.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Кайдаш В.М. О некоторых "мелочах" в преподавании практического курса письменного перевода (взгляд редактора) // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 10-1(12). С. 214-223. URL: <https://ip-journal.ru/>